

Diagnóstico neuroanatômico por imagem no aprendizado da Doença de Parkinson

Iara Pereira da Silva¹, Fernando Batigalia²

1. Biomédica; aluna do Curso de Pós-Graduação *Lato Sensu* Especialização em Diagnóstico por Imagem da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), São José do Rio Preto, SP, Brasil

2. Chefe do Departamento de Anatomia da FAMERP

Autor correspondente: batigalia@famerp.br

Palavras-chave: Doença de Parkinson; Neurologia; Imagem; Radiologia.

Introdução

Doença de Parkinson é distúrbio progressivo degenerativo que ocasiona crescente carga global de saúde pública relacionada a incapacidades motoras, não motoras e cognitivas. Apresenta-se principalmente como lentidão generalizada de movimentos (bradicinesia), tremor ou rigidez em repouso, perda do olfato, disfunção do sono, transtornos de humor, excesso de salivação (sialorreia), constipação e movimentos periódicos excessivos dos membros durante o sono¹⁻³.

Atualmente, Doença de Parkinson é classificada em duas formas principais: monogênica e idiopática. A forma monogênica, que representa de 5 a 10% dos casos, está ligada a mutações genéticas específicas⁴⁻⁶. Já a forma idiopática, muito mais comum, resulta da interação entre fatores ambientais e predisposição genética, com envolvimento de várias variantes genéticas de pequeno efeito⁷. Já na forma idiopática, a principal característica patológica é a perda de neurônios dopaminérgicos na substância negra do

mesencéfalo, o que explica muitos dos sintomas motores⁸⁻¹⁴.

Substância negra pode ser dividida em *pars reticularis* (SNpr) e *pars compacta* (SNpc), sendo que SNpc abriga a maioria dos neurônios dopaminérgicos motores centrais¹⁴⁻¹⁹. À ressonância magnética de indivíduos saudáveis, é possível definir sub-regiões adicionais em SNpc conhecidas como nigrossomos. Dos cinco nigrossomos totais conhecidos, nigrossomo 1 é o maior e está localizado póstero-lateralmente em SNpc, de aspecto linear em forma de “vírgula” ou “cunha” à semelhança de uma cauda de andorinha²⁰ (Figura 01).

Figura 01. Em imagem axial de ressonância magnética de mesencéfalo (HR-SWI), a sub-região

da parte compacta da substância negra denominada nigrossomo 1 possui sinal hiperintenso, localiza-se em terço distal da substância negra e apresenta formato de “vírgula” ou “cunha” em indivíduos saudáveis, à semelhança de uma cauda de andorinha (setas). Modificado de: <https://neurosciencenews.com/substantia-nigra-neuroimaging-parkinsons-997/>.

Objetivo

Perfazer revisão de literatura acerca de métodos de diagnóstico por imagem para o aprendizado de sinais neuroanatômicos da Doença de Parkinson.

Metodologia

Em consonância ética com a resolução CNS nº 510/2016 (12), foram acessados os sites de busca Google Scholar, Periódicos CAPES, LILACS, Pubmed e Web of Science com utilização das seguintes palavras-chave: Anatomia, Morfologia, Doença de Parkinson, Neurologia, Imagem, Radiologia, Método, Diagnóstico, Aprendizado.

Resultados

Um total de 32 artigos científicos foram selecionados (6 nacionais e 26 internacionais) referentes a aspectos conceituais, clínico-epidemiológicos e diagnósticos da Doença de Parkinson.

Como método diagnóstico para Doença de Parkinson, ressonância magnética em secção transversal ou axial da substância negra do mesencéfalo com utilização de imagens de campo

de 3 Tesla ou mais e sequências específicas como SWI e T2 são capazes de identificar o marcador inicial para Doença de Parkinson caracterizado como ausência do “sinal da cauda de andorinha” no nigrossomo 1 (Figura 02).

Figura 02. Ressonância magnética de secção transversal ou axial de mesencéfalo ao nível da substância negra com sequência SWI de indivíduo sadio com nigrossoma 1 hiperintenso em forma de “cauda de andorinha” (acima), em comparação com sequência SWI de paciente com Doença de Parkinson, em que ocorre perda do sinal da cauda de andorinha (abaixo); <https://www.researchgate.net/>.

De modo similar, Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET-TC) e Emissão de Fóton Único (SPECT) também visibilizam o sinal da “cauda de andorinha” ou diminuição de hiperintensidade nigral dorsolateral associada ao nigrosomo 1 (Figura 03). Com o avanço tecnológico de PET-TC e de SPECT, sua utilização para diagnóstico de Doença de Parkinson tem aumentado progressivamente, e o traçador com marcadores para o transportador de dopamina (DAT) com ¹²³I-ioflurano tem sido o mais utilizado na

identificação e análise da redução de captação em corpos estriados (Figura 04).

Figura 03. Tomografia Computadorizada (TC) ponderada que evidencia hiperintensidade nigral dorsolateral ou sinal de “cauda de andorinha” (setas vermelhas) em indivíduo-controle, sadio (A). TC com alta resolução ponderada (B e C) de paciente com Doença de Parkinson (PD) e grupos-controle (HC e Non-PD). Em ambas as situações, nota-se diminuição da hiperintensidade nigral dorsolateral em pacientes com Doença de Parkinson (setas brancas); <https://www.frontiersin.org/journals/neurology/articles/10.3389/fneur.2020.572976/full>.

Figura 04. Imagens axiais de DAT-SPECT 123I-ioflurano de paciente normal (a), em comparação com dois pacientes com Doença de Parkinson. Corpos estriados direito e esquerdo em formato de vírgula apresentam simetria e delimitações claras,

indicativos de normalidade (a). Em fase inicial da Doença de Parkinson, captação de radiotraçador nos núcleos putames direito e esquerdo em formato ovalado se encontra reduzida de maneira bilateral, com taxa de assimetria em 25% (b). Captação de radiotraçador em corpo estriado reduzida, com atividade de fundo substancialmente intensificada (c), sugere nível severo de perda de neurônios dopaminérgicos nigroestriatais, com padrão de envolvimento compatível com Doença de Parkinson em estágio avançado; <https://journals.tubitak.gov.tr/cgi/viewcontent.cgi?article=1283&context=medical>.

Discussão

Neurodegeneração observada na Doença de Parkinson resulta em destruição de neurônios dopaminérgicos e em aumento no conteúdo de ferro em todos os nigrossomos, e de forma particularmente nítida e precoce no nigrossomo 1⁸⁻¹¹. Em exames de imagem, foi possível demonstrar que o nigrossomo 1 ou o sinal fisiológico da cauda de andorinha está ausente em sequências sensíveis ao ferro. Desde então, associação entre ausência do sinal da cauda de andorinha e a Doença de Parkinson (Figura 02) tem sido confirmada por meta-análises em altas intensidades de campo, em comparação com controles saudáveis^{20,21}. É interessante ressaltar que diminuição bilateral de hiperintensidade pode ser notada, em pacientes com Doença de Parkinson, em intensidades de campo mais altas, enquanto tal redução costuma se apresentar homolateralmente ao sintoma dominante em três Tesla. Tal alteração relativamente precoce no nigrossomo 1 é

biomarcador potencial e interessante para as fases iniciais ou prodrômicas da Doença de Parkinson²²⁻²⁴.

Tomografia Computadorizada convencional não é o método de diagnóstico por imagem mais recomendado para Doença de Parkinson, devido a seu contraste ser restrito a tecidos moles. Porém, pode representar de maneira eficiente os padrões de redução de volume regional característicos de Atrofia de Múltiplos Sistemas (AMS), de Degeneração Corticobasal (DCB) ou de Paralisia Supranuclear Progressiva (PSP)²². Apesar de o diagnóstico de Doença de Parkinson por Tomografia Computadorizada convencional ser impreciso, tem sido útil para descartar atrofia localizada ou regional, lesões invisíveis ou enfermidades vasculares, ainda que normalmente não se recomende uso de meios de contraste para diagnóstico²²⁻²⁴.

Radionuclídeos mais regularmente empregados em imagens SPECT incluem iodo-123 (123I) e tecnécio-99m (99mTc), que emitem raios gama de baixa energia e têm meias-vidas físicas de cerca de 13 e 6 horas, respectivamente. Para avaliação visual de imagens DAT-SPECT, recomenda-se que o plano axial seja definido de maneira padronizada, paralelo à linha que une as comissuras anterior e posterior. Diversos estudos demonstraram que leitores experientes conseguem interpretar imagens DAT-SPECT com alta precisão por meio de avaliação visual, suficiente para identificar assimetrias entre os lados esquerdo e direito do corpo estriado, bem como diferenças na captação do radiotraçador entre suas sub-regiões^{25,26}.

Com o avanço tecnológico de PET-TC e de SPECT, sua utilização para diagnóstico de Doença de Parkinson tem aumentado progressivamente. O traçador DAT tem sido o mais utilizado, em virtude de apresentar sensibilidade e especificidade de 92,9% e 92%, respectivamente²⁵. Em cortes axiais, DAT-SPECT com 123I-ioflurano (Figura 04) de corpo estriado normal apresenta formato de vírgula, com bordas bem definidas. Na Doença de Parkinson, a redução mais marcante de captação geralmente ocorre no putame dorsal contralateral ao lado do corpo com manifestações clínicas predominantes. Com a progressão da doença, torna-se evidente o envolvimento do putame anterior e, posteriormente, do núcleo caudado. Em casos iniciais, como em pacientes com sintomas pré-motores ou Hemiparkinsonismo, putame costuma ser a região mais acometida, o que confere ao corpo estriado uma morfologia elíptica ou arredondada nas imagens DAT-SPECT (Figura 04b). O aumento da atividade de fundo, por sua vez, é proporcional à progressão da doença e à redução da captação estriatal²⁵ (Figura 04c).

DAT-SPECT demonstra alta sensibilidade na detecção da Doença de Parkinson em seus estágios iniciais, e seu elevado valor prognosticador negativo representa uma vantagem importante. Um exemplo notável são os pacientes classificados como SWEDD (*Scan Without Evidence of Dopaminergic Deficit*) em que, apesar de haver diagnóstico clínico de Doença de Parkinson, apresentam exames DAT-SPECT normais e não evoluem com a progressão esperada da doença durante o seguimento. Tais achados sugerem que, em estágios iniciais, especificidade

de DAT-SPECT pode ultrapassar a da avaliação clínica isolada^{25,26}. Em estágios iniciais da Doença de Parkinson, existe correlação significativa entre grau de comprometimento motor avaliado por pontuações motoras da Escala Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson (UPDRS)²⁷⁻³¹ e pelos estágios de Hoehn e Yahr, e o grau de envolvimento estriatal detectado por DAT-SPECT. No entanto, tal correlação tende a desaparecer nos estágios mais avançados da doença³², à medida que os sinais captados por DAT-SPECT se aproximem de um platô ou saturação²⁶.

Conclusão

Doença de Parkinson é moléstia neurológica crônica degenerativa de elevada complexidade, diagnóstico desafiador e manejo intrincado. Métodos de diagnóstico por imagem se apresentam como recurso crucial para otimizar o aprendizado de aspectos neuroanatômicos no diagnóstico da Doença de Parkinson. Ressonância magnética identifica o marcador inicial da doença caracterizado pela ausência do “sinal da cauda de andorinha”, enquanto que técnicas de neuroimagem funcional como PET-TC e SPECT, especialmente com DAT-SPECT 123I-ioflurano, expõem redução de captação de radiotraçador em corpos estriados na Doença de Parkinson.

Referências

1. Zafar S, Yaddanapudi S. Parkinson's Disease. Disponível em <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470193/#article-26674.s3>; acesso em maio de 2025.
2. Lancet. Parkinson's Disease. Disponível em <https://www.thelancet.com/series-do/parkinsons-disease>; acesso em maio de 2025.
3. Trevisan L, Gaudio A, Monfrini E et al. Genetics in Parkinson's disease, state-of-the-art and future perspectives. *Br Med Bull* 2024 ;149(1):60–71.
4. Adams JD. Possible causes of Parkinson's disease. *Front Biosci (Landmark Ed)* 2021; 26(8):387-94.
5. Trinca BFR, Santos IAS, Pugliese GN et al. Descrição do perfil epidemiológico por Doença de Parkinson entre 2021 e 2023. *Braz J Implant Health Sci* 2024; 6(9):321-32.
6. Couto LC, Besagio BP, Andrade EC et al. Doença de Parkinson: epidemiologia, manifestações clínicas, fatores de risco, diagnóstico e tratamento. *Braz J Health Review* 2023; 6(4):18331-342.
7. Vasconcellos PRO, Rizzotto MRF, Taglietti M. Morbidade hospitalar e mortalidade por Doença de Parkinson no Brasil de 2008 a 2020. *Saúde Debate* 2023; 47(137):196-206.
8. Silva SLO, Quelhas OLG, Neto JV, Leite MAA. Estudos de custo da Doença de Parkinson no Brasil: uma lacuna científica evidente. *Res Soc Develop* 2021; 10(15):e214101522457.
9. Chaudhuri KR, Azulay J, Odin P et al. Economic burden of Parkinson's Disease: a multinational, real-world, cost-of-illness study. *Drugs Real World Outcomes* 2024; 11:1-11.
10. Xiao B, Zhou ZD, Chao YX, Tan EK. Pathogenesis of Parkinson's Disease. *Neurol Clinics* 2025; 43(2):185-207.
11. Bloem BR, Okun MS, Klein C. Parkinson's disease. *Lancet* 2021; 397:228-2303.

12. Ye H, Robak LA, Yu M et al. Genetics and Pathogenesis of Parkinson's Syndrome. *Annu Rev Pathol* 2022; 18:95-12.
13. Zhu B, Yin D, Zhao H, Zhang L. The immunology of Parkinson's disease. *Semin Immunopathol* 2022; 44(5):659-72.
14. Aryal S, Skinner T, Bridges B, Weber JT. The Pathology of Parkinson's Disease and Potential Benefit of Dietary Polyphenols. *Molecules* 2020; 25(19):4382.
15. Pauwels EK, Boer GJ. Parkinson's Disease: A Tale of Many Players. *Med Princ Pract* 2023; 32(3):155-65.
16. Hou X, Watzlawik JO, Fiesel FC, Springer W. Autophagy in Parkinson's disease. *J Mol Biol* 2020; 432(8):2651-72.
17. Berg D, Borghammer P, Fereshtehnejad S. Prodromal Parkinson disease subtypes – a key to understanding heterogeneity. *Nature Reviews Neurology* 2021; 17:349-61.
18. Váradi C. Clinical Features of Parkinson's Disease: The Evolution of Critical Symptoms. *Biology (Basel)* 2020; 9(5):103.
19. Tolosa E, Garrido A, Scholz SW, Poewe W. Challenges in the diagnosis of Parkinson's disease. *Lancet Neurol* 2021; 20(5):385-97.
20. Ryman SG, Poston KL. MRI biomarkers of motor and non-motor symptoms in Parkinson's disease. *Parkinsonism Relat Disord* 2020; 73:85-93.
21. Mazzola AA, Schneider Jr R. O sinal da andorinha: RM e o diagnóstico de Parkinson. *MRI Spins*. Disponível em <https://www.mrispins.com.br/post/a-cauda-da-andorinha>; acesso em junho de 2025.
22. Saeed U, Lang AE, Masellis M. Neuroimaging Advances in Parkinson's Disease and Atypical Parkinsonian Syndromes. *Frontiers in Neurology* 2020; 11:1-34.
23. Mortezaazadeh T, Seyedarabi H, Mahmoudian B, Islamian JP. Imaging modalities in differential diagnosis in Parkinson's disease: opportunities and challenges. *Egyp J Radiol Nucl Med* 2021; 52:79.
24. Angulo VMD, Vasconcelos SA, Rosso V, Rodrigues GO. Relação do diagnóstico por imagem com a Doença de Parkinson. *Braz J Health Rev* 2024; 3:1-13.
25. Yao N, Zheng Q, Xu Z. Positron emission computed tomography/single photon emission computed tomography in Parkinson's disease. *Chin Med J (Engl)* 2020; 133(12):1448–55.
26. Akdemir ÜÖ, Tokçaer AB, Atay LÖ. Dopamine transporter SPECT imaging in Parkinson's disease and parkinsonian disorders. *Turk J Med Sci* 2021; 51(2):400–10.
27. Renato P. Munhoz RP, Tumas V, Pedroso JL, Silveira-Moriyama L. The clinical diagnosis of Parkinson's disease. *Arq Neuro-Psiquiatr* 2024; 82(6):1-10.
28. Takayuki Katayama T, Sawada J, Takahashi K, Yahara O. Cerebrospinal Fluid Biomarkers in Parkinson's Disease: A Critical Overview of the Literature and Meta-Analyses. *Brain Sci* 2020; 10(7):466.
29. Church FC. Treatment Options for Motor and Non-Motor Symptoms of Parkinson's Disease. *Biomolecules* 2021; 11(4):612.
30. Barbosa ER, Limongi JCP, Chien HF. How I treat Parkinson's disease. *Arq Neuropsiquiatr* 2022; 80(5 Suppl. 1):94-104.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

31. Pang MYC. Physiotherapy management of Parkinson's disease. *J Physioth* 2021; 67(3):163-76.
32. Bucur M, Papagno C. Deep Brain Stimulation in Parkinson Disease: A Meta-analysis of the Long-term Neuropsychological Outcomes. *Neuropsychol Rev* 2022; 33(2):307–46.